

QUALIDADE DO PWV ESTIMADO COM PPP GNSS UTILIZANDO O SOFTWARES PRIDE COM DIFERENTES PRODUTOS: PRECISOS VERSUS RÁPIDOS

ÉRIKA EDUARDA SOARES RODRIGUES¹

WAGNER CARRUPT MACHADO²

LUIZ FERNANDO SAPUCCI³

Universidade Federal de Uberlândia- UFU^{1,2}

Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva - IGESC

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Monte Carmelo, Minas Gerais

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE³

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC

Cachoeira Paulista, São Paulo

erika.soares@ufu.br, wagnercarrupt@ufu.br, luiz.sapucci@inpe.br

RESUMO – Este artigo mostra uma análise comparativa da qualidade do vapor d’água precipitável (PWV acrônimo do inglês *Precipitable Water Vapor*) determinado pelo método de Posicionamento Por Ponto Preciso (PPP) com o software desenvolvido por pesquisadores da universidade de Wuhan na China, denominado de PRIDE PPP-AR III, usando produtos precisos finais e rápidos (efemérides precisas, erro de relógio do satélite, parâmetros de orientação da Terra, atitude dos satélites e do erro inter frequência diferencial dos satélites). Foram utilizados dados GNSS (GPS e GLONASS), meteorológicos e de radiossonda observados em uma estação localizada à aproximadamente 150 km de Manaus durante o período de 9 a 18 de agosto de 2022. A qualidade do PWV determinado com GNSS (GNSS-PWV) foi avaliada com a utilização dos produtos disponibilizados no âmbito do projeto *Multi-GNSS Experiment* (MGEX) do serviço internacional do GNSS (IGS). Assumindo o PWV determinado com dados de radiossonda como referência, os resultados mostram R^2 de aproximadamente 0,8 para as duas soluções (finais e rápidos). A diferença média entre as soluções usando os diferentes produtos foi de 1,5 mm.

ABSTRACT – This paper presents a comparative analysis of the quality of precipitable water vapor (PWV) determined by the Precise Point Positioning (PPP) method with the software developed by researchers at Wuhan University in China, called PRIDE PPP-AR III, using final and rapid precise products (ephemeris, clock error, Earth orientation parameters, satellite attitude and satellite differential code biases). GNSS (GPS and GLONASS), meteorological, and radiosonde data observed at a station located approximately 150 km from Manaus during the period from August 9 to 18, 2022, were used. The quality of the PWV determined with GNSS (GNSS-PWV) was evaluated using the products made available under the Multi-GNSS Experiment (MGEX) project of the International GNSS Service (IGS). Assuming the PWV determined using radiosonde data as a reference, the results show an R^2 of approximately 0.8 for both solutions (final and rapid). The average difference between the solutions using the different products was 1.5 mm.

1 INTRODUÇÃO

Eventos meteorológicos e climáticos extremos podem causar desastres ao interagirem com humanos e sistemas naturais vulneráveis. No Brasil podemos citar o caso do alagamento ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024, resultando em 581.638 pessoas desabrigadas e 169 mortes (Clarke *et al.* 2024). Portanto, fica evidente que o desenvolvimento de sistemas de alerta de eventos extremos é um tópico de extrema importância, não apenas pelo lado material, mas também para a preservação da vida em nosso planeta.

Uma vez que os sinais dos sistemas globais de navegação por satélites (GNSS – *Global Navigation Satellite Systems*) se propagam através das camadas da atmosfera, é possível estimar o atraso troposférico na direção zenital (ZTD – *Zenith Tropospheric Delay*), o qual possui uma componente seca (ZHD – *Zenith Hydrostatic Delay*) e outra úmida (ZWD – *Zenith Wet Delay*) (Monico, 2008, p. 206).

O método denominado de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) permite estimar o ZTD com precisão milimétrica, sendo o método extensivamente utilizado para se calcular esta grandeza (Dousa e Vaclavovic, 2014). A componente hidrostática pode ser calculada com precisão milimétrica a partir de dados de pressão observados em solo. Portanto, é possível obter a componente úmida com igual precisão a partir de dados GNSS e meteorológicos (Sapucci, 2001). A relação entre o ZWD e o vapor d'água precipitável (PWV) é bem estabelecida, sendo possível determinar este último com boa precisão a partir de dados GNSS (Zhao et al., 2019).

A recuperação do PWV com base na tecnologia GNSS tem atraído cada vez mais a atenção devido à sua precisão, ao baixo custo e à boa robustez em cenários de todas as condições climáticas (Chen et al., 2020). Recentemente, o PWV derivado do GNSS está sendo utilizado para analisar a sua relação com a precipitação. Pesquisadores constataram que o valor do PWV tende a aumentar e diminuir de forma intensa antes e depois da ocorrência de precipitação, respectivamente (Benevides et al., 2015; Sapucci et al., 2019; Zhao et al., 2020; Xian et al., 2025).

Neste contexto, é possível concluir que a análise do comportamento do PWV pode ser utilizada no desenvolvimento sistemas de alertas de tempestades, o qual requer o conhecimento do PWV o mais próximo do tempo real possível. Portanto, o objetivo desta pesquisa é contribuir para este debate a partir de uma análise comparativa da qualidade do PWV estimado com dados GNSS pelo método PPP com solução da ambiguidade usando produtos precisos finais e rápidos disponibilizados por meio do projeto *Multi-GNSS Experiment* (MGEX) (IGS, 2025).

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho pode ser dividida em 3 etapas principais: (a) Obtenção dos dados GNSS, meteorológicos e dos produtos a serem avaliados (2.2); (b) cálculo do ZTD com o método PPP e determinação do PWV a partir do ZTD e de dados meteorológicos (2.3) e (c) avaliação da qualidade dos PWV calculados com GNSS assumindo o PWV calculado com dados de radiossonda como referência (2.4). Essas etapas são melhor descritas nas próximas subseções.

2.1 Localização da estação

Os dados GNSS utilizados nesta pesquisa foram observados na estação do projeto *Amazon Tall Tower Observatory* (ATTO) (<https://www.attoproject.org/pt/por-atto/por-atto/>), a qual está localizada a cerca de 150 km a nordeste da cidade de Manaus/AM (figura 1), possuindo altitude geométrica igual a 26,126 m.

Figura 1 – Localização da estação GNSS (à esquerda) e detalhe da torre de observação do projeto (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Dados

Os dados GNSS e meteorológicos foram observados pelo receptor GNSS e respectiva estação meteorológica do projeto ATTO. Embora a coleta de dados da referida estação seja contínua, definiu-se o período de 9 a 17 de agosto de 2022 em função da disponibilidade de dados de Radiossonda. Esta estação é equipada com um receptor GNSS de alto desempenho (Trimble NetR8), capaz de observar os satélites das constelações GPS e GLONASS em duas frequências e possui antena *choque ring*, o que reduz a incidência de sinais refletidos. A estação meteorológica da Vaissala encontra-se acoplada ao receptor, a qual é capaz de medir pressão, temperatura e umidade.

No processamento dos dados GNSS foram utilizados os produtos precisos, tais como efemérides, erro interfrequência diferencial (DCB) do satélite, atitude do satélite, erro do relógio do satélite e parâmetros de orientação da Terra no espaço, produzidos pelo MGEX (IGS, 2025). Devido a não disponibilidade dos produtos finais e rápidos por um mesmo centro de análise no período do experimento, empregou-se os produtos finais produzidos pelo *Centre for Orbit Determination in Europe* (CODE) e os rápidos da universidade de Wuhan. A tabela 1 apresenta as principais características destes produtos.

Tabela 1 – Principais características dos produtos utilizados.

Instituição	CODE	Universidade de Wuhan
Id. solução	COD0MGXFIN	WUMMGXRAP
Constelações	GPS+GLO+GAL+BDS2+BDS-3+QZS	GPS+GLO+GAL+BDS2+BDS3+QZS
Produtos	<ul style="list-style-type: none"> • Efemérides e erro do relógio dos satélites (5 min) • Erro do relógio dos satélites (30 s/5 min) • Atitude dos satélites (30 s) • Parâmetros de orientação da Terra (12 h) • Erro interfrequência diferencial dos satélites (1 d) 	<ul style="list-style-type: none"> • Efemérides e erro do relógio dos satélites (5 min) • Erro do relógio dos satélites (30 s) • Atitude dos satélites (30 s) • Parâmetros de orientação da Terra (1 d) • Erro interfrequência diferencial dos satélites (1 d)
Latência	12-18 dias	17-41 horas

Fonte: Adaptado de IGS (2025).

Os dados de radiossondas disponibilizados nessa campanha são do tipo Vaisala e as variáveis medidas são pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, vento e altura geopotencial baseado no Sistema de posicionamento Global (GPS). A determinação dos valores de PWV a partir das medidas efetuadas por uma radiossonda, é obtida pela utilização integral numérica da superfície h_0 até o topo da atmosfera (h) da densidade do vapor d'água (ρ_w) esse dada pela equação de estado para um gás ideal da seguinte forma:

$$PWV = \int_{h_0}^h \rho_w dh \text{ onde } \rho_w = U e_{su} \frac{1}{R_w T} \quad (1)$$

em que U é a umidade relativa (%), T é a temperatura em *Kelvins* (ambas as medidas pontuais), e_{su} é a pressão de saturação do vapor d'água (em *hPa*) e R_w é a constante específica para esse gás ($R_w = 461,5181 \text{ J/kgK}$).

2.3 Determinação do PWV com GNSS

O PWV é obtido depois de estimado o ZWD, o qual é realizado por meio da sua relação com o atraso troposférico na zenital (ZTD) e a componente hidrostática do ZTD (ZHD):

$$ZWD = ZTD - ZHD \quad (2)$$

Devido a alta variabilidade do ZWD, a estratégia utilizada nesta pesquisa foi determinar o atraso troposférico zenital (ZTD) a partir do processamento de dados GNSS pelo método PPP e calcular o ZHD com dados de pressão e temperatura medidos na superfície.

Nesta pesquisa o software PRIDE-AR III foi utilizado para determinar o ZTD. Trata-se de um software para pós-processamento de dados GNSS pelo método PPP com solução da ambiguidade desenvolvido na universidade de Wuhan (China) (Geng *et al.*, 2019). O código fonte deste software é aberto e se encontra disponível no github: (<https://github.com/PrideLab/PRIDE-PPPAR>). Este software foi escolhido por processar dados Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BDS-2/3 e QZSS) e oferece flexibilidade para alterar configurações de processamento. A tabela 2 mostra as configurações usadas no processamento dos dados GNSS.

Tabela 2 – Configurações do processamento.

Margem	Dimensão (cm)
Solução da ambiguidade	Fixa
Constelação	GPS+GLONASS
Função de Mapeamento	Global Mapping Functions
Gradiente troposférico	Sim
Cálculo do ZTD	Random Walk
Maré terrestre	Sim
Erro do relógio do receptor	White noise

Fonte: os autores (2025).

A componente hidrostática foi calculada a partir dos dados de pressão observados pela estação meteorológica acoplada ao receptor GNSS a partir de (Davis *et al.*, 1985):

$$ZHD = (2,27671422 \times 10^{-3}) \frac{P_s}{(1 - 0,0026 \cos 2\varphi - 0,00028 h_s)} \quad (3)$$

onde: φ e h_s são a latitude em graus e a altitude da estação em metros.

Depois de estimar o ZWD usando a equação (2) o PWV foi obtido pela multiplicação deste pela constante de proporcionalidade (ψ), conforme (Sapucci, 2001):

$$PWV = ZWD \times \psi \quad (4)$$

A constante de proporcionalidade foi calculada por (Sapucci, 2001):

$$\psi = \frac{10^6}{R_w \left(K_2' + \frac{K_3}{T_m} \right)} \quad (5)$$

onde: K_2' e K_3 são constantes de compressibilidade do vapor d'água ($K_2'=22,10 \text{ KhPa}^{-1}$ e $K_3=373900 \text{ K}^2\text{hPa}^{-1}$) e T_m é a temperatura média do perfil troposférico ponderado pela concentração do vapor d'água.

A T_m foi calculada com o modelo brasileiro desenvolvido por Sapucci (2014), dado por:

$$T_m = 0,558T_s + 0,0105P_s + 110,578 \quad (6)$$

onde: T_s e P_s são a temperatura e a pressão atmosférica medidas na superfície.

2.4 Avaliação da qualidade dos PWV

O PWV calculado com os diferentes produtos MGEX foi avaliado a partir da comparação com o PWV calculado com dados de Radiossonda. Inicialmente se avaliou o comportamento dos PWV determinados com os produtos finais (GNSS_fin), com os produtos rápidos (GNSS_rap) e o calculado com dados de radiossonda. Por fim, foram calculadas estatísticas das diferenças entre o PWV GNSS_fin e GNSS_rap e o PWV Radiossonda, assumindo este último como referência. As estatísticas calculadas foram: média, desvio-padrão e índice de determinação R^2 .

Visando automatizar o processo, foram criados três scripts em python com objetivo de realizar o processamento com o PRIDE, calcular o PWV a partir do ZTD, ler o arquivo do PWV calculado com dados de radiossonda e calcular as estatísticas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 apresenta os comportamentos dos PWV GNSS_fin e GNSS-rap, os quais apresentam variações similares ao longo do tempo, porém, verifica-se que há um viés entre as duas soluções (Figura 2). Ao comparar com o

comportamento do PWV Radiossonda, percebe-se que há uma concordância no nível milimétrico na maioria do tempo, principalmente no início do período do experimento. Uma exceção para este comportamento ocorreu às 19 h (UTC) do dia 228, onde a diferença entre os PWV calculados com GNSS e o PWV Radiossonda é de aproximadamente 10 mm. Por fim, a interrupção dos valores de PWV calculados com GNSS observados no fim da série temporal está relacionada com falta de dados meteorológicos a partir das 13 h (UTC) do dia 229.

Figura 2 – Comportamento dos PWV GNSS_fin, GNSS_rap e Radiossonda.

Fonte: Os autores (2025).

A figura 3 mostra que as diferenças entre o PWV GNSS_fin e o PWV Radiossonda permanecem entre ± 5 mm na maioria do tempo, apresentando diferença média de $-0,3$ mm e desvio padrão de $2,9$ mm, indicando que o comportamento da solução GNSS_fin apresentou viés menor $0,5$ mm com relação à solução usando dados de Radiossonda, mas com uma dispersão média de cerca de 3 mm com relação ao valor médio. Verifica-se, também, que há um ponto com diferença de -16 mm no dia 228, o qual se encontra fora da área hachurada em cinza, que representa um intervalo de ± 3 desvios padrão, caracterizando um possível erro grosseiro. Como este ponto representa uma variação abrupta no comportamento do PWV Radiossonda, aumentando de cerca de 48 mm para aproximadamente 66 mm em um intervalo de três horas, o que caracteriza justamente o comportamento desejado nesta pesquisa, a equipe ainda está analisando os cálculos do PWV usando os dados da Radiossonda para se certificar se houve problema no cálculo ou no equipamento.

Figura 3 – Diferenças entre PWV GNSS_fin e PWV Radiossonda.

Fonte: Os autores (2025).

A figura 4 traz as diferenças entre o PWV GNSS_rap e o PWV Radiossonda, sendo possível observar que as mesmas também permanecem entre ± 5 mm na maioria do tempo, apresentando diferença média de $-1,74$ mm e desvio padrão de $2,8$ mm. Isso mostra que esta solução apresenta um viés de quase 2 mm com relação à solução usando dados de radiossonda. A dispersão com relação ao valor médio é praticamente igual ao da solução GNSS_fin. Verifica-se, também que há um ponto com diferença de cerca de -17 mm no dia 228, o qual corresponde ao mesmo ponto destacado nas figuras 2 e 3.

Figura 4 – Diferenças entre PWV GNSS_rap e PWV Radiossonda.

Fonte: Os autores (2025).

A figura 5 mostra a dispersão entre os PWV GNSS_fin e Radiossonda e entre os PWV GNSS-*rap* e Radiossonda, indicando alta relação entre as soluções obtidas com dados GNSS e dados de radiossonda. A regressão linear revelou que o índice de determinação (R^2) foi de aproximadamente $0,8$ em ambos os casos. Além disso, as regressões lineares apresentaram coeficiente angular da reta de $0,78$, indicando que os PWV determinados com GNSS são subestimados aos determinados com radiossonda, o que está relacionado com o resultado discrepante obtido no dia 228.

Figura 5 – Dispersão entre os PWV GNSS_fin e Radiossonda (à esquerda) e entre os PWV GNSS-*rap* e Radiossonda (à direita).

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 6 apresenta as diferenças entre os PWV GNSS_fin e GNSS_rap, revelando um viés médio de aproximadamente 1,5 mm e desvio padrão de 0,35 mm entre as duas soluções, indicando que há um efeito sistemático entre elas e um nível baixo de aleatoriedade entre as séries. Embora essa diferença exista, a consistência observada nas variações temporais e a alta correlação com os dados de radiossonda sugerem que os produtos rápidos podem ser empregados para fins de desenvolvimento de sistemas de alerta de eventos extremos.

Figura 6 – Diferenças entre PWV GNSS_fin e GNSS_rap.

Fonte: Os autores (2025).

A vantagem primordial de se utilizar os produtos rápidos reside na sua menor latência, o que é um fator crítico para aplicações que exigem informações em tempo quase real, como a previsão de eventos meteorológicos extremos. A capacidade de obter o PWV com agilidade, mesmo com um pequeno viés em relação aos produtos finais, é um ganho substancial para a operacionalização de sistemas de monitoramento atmosférico.

4 CONCLUSÃO

Neste artigo uma análise comparativa entre a qualidade do PWV estimado com GNSS pelo método PPP com solução da ambiguidade usando produtos finais e rápidos disponibilizados pelo projeto MGEX foi apresentada.

A comparação entre os PWV calculados com os diferentes produtos e os determinados com dados de radiossonda revelou que, com exceção de uma época, as soluções são compatíveis no nível do milímetro e que há um viés de aproximadamente 1,5 mm entre as soluções que utilizaram dados GNSS. Portanto, a implicação mais significativa desse achado reside no indicativo de que o uso de produtos rápidos permite obter valores de PWV com latência (intervalo de tempo entre o momento que a informação está disponível e o instante em que ela se refere) muito menor do que usando produtos finais (apenas 41 h) sem comprometer significativamente a sua qualidade. Essa latência ainda não atende como um pré-requisito para o desenvolvimento de ferramentas de previsão e monitoramento em tempo quase real, mas contribui para se obter informações que podem ser utilizadas para esse objetivo no futuro.

Como atividades futuras, pretende-se avaliar com detalhe o motivo da discrepância centimétrica entre as soluções usando dados GNSS e a solução usando dados de radiossonda, encontrada em uma das épocas analisadas, bem como avaliar a qualidade do PWV usando diferentes configurações do software de processamento de dados GNSS.

5 REFERÊNCIAS

BENEVIDES, P.; CATALAO, J.; MIRANDA, P. M. A. On the inclusion of GPS precipitable water vapour in the nowcasting of rainfall. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, v. 15, n. 12, 2015.

CHEN, B.; CHEN, W.; DAI, W.; WU, H.; WANG, W. Assessing the performance of GPS tomography at retrieving water vapour fields during landfalling atmospheric rivers over southern California. *Meteorol. Appl.*, v. 27, n. 4, 2020.

CLARKE, B. *et al.* **Climate change, El Niño and infrastructure failures behind massive floods in southern Brazil**, WWA: World Weather Attribution. United Kingdom, 2024. Retrieved from <https://coilink.org/20.500.12592/bnzsfmp> on 27 Feb 2025. COI: 20.500.12592/bnzsfmp.

DAVIS, J. C. et al. Geodesy by radio interferometry: Effects of atmospheric modeling errors on estimates of baseline length. **Radio Science**, v. 20, n. 6, p. 1593–1607, 1 nov. 1985.

DOUSA, J.; VACLAVOVIC, P. Real-time zenith tropospheric delays in support of numerical weather prediction applications. **Advances in Space Research**, v. 53, n. 9, p. 1347–1358, maio 2014.

GENG, J. et al. PRIDE PPP-AR: an open-source software for GPS PPP ambiguity resolution. **GPS Solutions**, v. 23, n. 4, 5 jul. 2019.

IGS. **MGEX Pilot Project**. Disponível em: < <https://igs.org/mgex/> >. Acesso em: 12 jun. 2025.

SAPUCCI, Luiz Fernando. **Estimativa do vapor d'água atmosférico e avaliação da modelagem do atraso zenital troposférico utilizando GPS**. 2001. 167 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2001.

SAPUCCI L. F. Evaluation of modeling water-vapour-weighted mean tropospheric temperature for GNSS-integrated water vapour estimates in Brazil. **J. Appl. Meteorol. Climatol**, v. 53, n. 3, 2014.

SAPUCCI, L.F.; MACHADO, L.A.T.; SOUZA, E.; CAMPOS, T. Global Positioning System precipitable water vapor (GPS-PWV) jumps before intense rain events: A potential application to nowcasting. **Meteorol. Appl.**, v. 26, 2019.

XIAN, T.; SU, K.; ZHANG, J.; HU, H.; WANG, H. Precipitable Water Vapor Retrieval Based on GNSS Data and Its Application in Extreme Rainfall. **Remote Sensing**, v. 17, n. 13, 2025.

ZHAO, Q.; YAO, Y., YAO, W., ZHANG, S., GNSS-derived PWV and comparison with radiosonde and ECMWF ERA-Interim data over mainland China. **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics**, v. 182, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.11.004>.